

¿Acceso abierto es realmente abierto?

Fabian Gallardo Ferreira
Bibliotecario Documentalista – UTEM
Gestor Bibliotecólogo – Proyecto Ciencia Abierta InES
Fabian.gallardo@ufrontera.cl

El acceso abierto es un paradigma que se ha instaurado fuertemente durante estas últimas 3 décadas y ha tomado una gran relevancia en el desarrollo del conocimiento científico. Para comprender el concepto de “acceso abierto” y sus beneficios a la comunidad, a inicios del 2000 empiezan a surgir declaraciones con la cual se plantean distintas visiones sobre este concepto, destacándose las declaraciones de Budapest¹(BOAI20, 2022), Bethesda (Brown et al., 2003) y Berlín (Sociedad Max Planck, 2003), las que se alienan a que el acceso al conocimiento es un medio para la equidad, calidad, la sostenibilidad y la utilidad para el conocimiento; en la cual el internet es una de los elementos principales para lograr este fin, bajo licencias que permitan usar, reusar, distribuir, todo con el objetivo de mantener un principio asociado a que el acceso al conocimiento debe estar al alcance de todos, como un derecho humano.

Art. 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (ONU, s.f.)

Así han surgido diferentes sistemas de publicación en acceso abierto los cuales permiten un acceso sin costos a las publicaciones científicas y/o académicas esto como una respuesta para combatir las altas tasas asociadas a la suscripción de revistas científicas impuestas por modelos editoriales, impidiendo el acceder a la documentación de carácter científico (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, 2020).

Es así como en Latinoamérica y el resto del mundo han creado iniciativas tales como Scielo, DOAJ y La Referencia las que permiten el acceso abierto a documentación científica, bajo modelos “no comerciales” de publicación caracterizándose el Green Open Access y el Golden

¹ La Declaración de Budapest tiene versiones que fue actualizada el 2012 y 2022, teniendo como base los principios de la primera declaración.

Open Access². El primero de estos en el cual las investigaciones científicas son publicadas en diversos repositorios institucionales permitiendo el acceso gratuito a la documentación con colecciones compuestas en su mayoría por literatura gris y la segunda, está liderado por editoriales las cuales facilitan un acceso abierto a los artículos científicos en algunos casos realizando cobros a los autores por publicar para que estos sean abiertos (práctica denominada APC en el caso de los artículos y BPC si es libro). Este último es uno de los más utilizados en los que compete acceso abierto, pero no es realmente abierto, ya que si bien facilita el acceso abierto para la libre descarga aún hay transacciones comerciales con los grandes grupos editores. Este artículo busca plantear un punto de vista respecto a esta situación del considerando la realidad latinoamericana y europea.

Actualmente en Latinoamérica es uno de los referentes en lo que es acceso abierto con diversas iniciativas como LA Referencia y Scielo , con publicaciones que brindan acceso total a la publicación, aun así existe un sesgo en el que muchos autores deciden publicar en revistas con APC o de pago porque generalmente estas revistas están mejor posicionadas en ranking de revistas científicas , pero muchas de estas han ido mutando a suscripciones de revistas que ofrecen servicios de pago por publicar, lo que lleva a cuestionarse la real intención del acceso abierto, donde muchas editoriales lo han visto como una alternativa el *Golden Open Access*. (ver figura 1). (Aguado-López, 2022)

² Con el tiempo este modelo totalmente abierto será denominado *Diamond Open Access*.

Figura 4. Peso de la producción científica de los 20 principales editores comerciales en DOAJ, modelos oro y diamante de AA. 2014-2019

Fuente: elaboración propia con base en información de Crawford (2020): Gold Open Access 2014-2019 (GOAS).

Ilustración 1 Peso de la producción científica de los 20 principales editores comerciales en DOAJ, modelos oro y diamante de AA. 2014-2019. Extraída de *Conocimiento abierto en América Latina: trayectoria y desafío*.

Por esta situación han surgido las denominadas publicaciones *Diamond Open Access*, estas son revistas que **no** exigen a los autores o investigadores pagos para publicar, siendo un modelo de publicación realmente abierto sobre todo en Latinoamérica la que concentra el 40% de documentación publicada en acceso diamante, esto se podría atribuir a la gran inversión académica y universitaria estatal, concordando con lo que dice según Babini & Rovelli, (2021), enfatizan que en la región iberoamericana, la investigación es principalmente financiada, en forma directa o indirecta, por fondos públicos y de la cooperación internacional. A diferencia de América del Norte y Europa Occidental mantienen un modelo económico orientado hacia el *Golden Open Access* lo que en cierto modo contribuye a un modelo comercial editorial de pago, el cual ha ido en aumento.

Entonces los modelos de acceso abierto son realmente abiertos, este cuestionamiento sobre el acceso abierto que se están adquiriendo a nivel internacional, por ello es necesario el rol que cumplen las políticas y planes nacionales e institucionales para mantener un modelo realmente abierto, como ocurre en algunos países como Colombia, Chile, México, Argentina y Perú que han impuesto que todas las investigaciones financiadas con fondos públicos deben ser de acceso abierto en algunos casos considerando los cobros por APC pero también orientado a un modelo total de acceso abierto exigiendo la indexación de las investigaciones en repositorios especializados. A nivel internacional están generando políticas que incentivan una transformación

a este cambio de paradigma de publicación en acceso abierto considerando APC/BPC como lo plantea el Plan S que imponen en cierto modo un pago para publicar (Science Europe, 2019).

Es por ello que existe una discusión respecto a esto si el *Gold Open Access* es realmente abierto dado que las editoriales aún mantienen costos para publicar sus revistas, aun así existen editoriales que no efectúan estos cobros a las cual este modo no comercial de publicación se ha llamado *Diamond Open Access* y se ha caracterizado por mantener el estándar de calidad de las publicaciones estándares pero los costos son adoptados por las instituciones para sus publicación. Observando estos dos modos de publicación y cómo va la tendencia a mundial existe una bifurcación en estas rutas de publicación en relación a lo que plantea Latinoamérica en donde como se revisó anteriormente la publicación académica es en su mayoría financiada por instituciones de carácter estatal y está adquiriendo un *Diamond Open Access* como lo declara el sitio Amelica³ (AmeliCA, s.f.) o incluso dentro de estas mismas iniciativas de Acceso Abierto como Scielo, Latindex, La Referencia, Redalyc y CLACSO muchas de sus revistas no cobran APC, no así en Europa donde el Plan S plantea un aporte a la transformación a un modelo Golden Open Access, dando importancia a aspectos tales como transparencia en lo que respecta a cobros por APC, pero coincidiendo que el acceso debe ser público mientras se financie con fondos públicos.

Es así como conclusión es de vital importancia considerar aspectos relacionados con la motivación para fomentar ambos modelos de publicaciones, *Golden y Diamond Acces*, pero este debiese ser definido según los recursos que se otorguen y el valor a nivel nacional e internacional de estos, el cual en ocasiones se ve opacado por los estándares comerciales de evaluación de revistas como Index Citation Reports los que comúnmente son exigidos para dar cumplimiento a sistemas de acreditación en universidades, pregrado, magister como es el caso de Chile, citando un ejemplo.

En el Doctorado en Ingeniería de la UP, la resolución de acreditación destaca que, en los últimos cinco años, en promedio, los académicos del claustro registran casi tres publicaciones ISI por año. Es decir, cumplen con dos publicaciones anuales más que las exigidas por las orientaciones de productividad sugerida por CNA. (Celis & Véliz, 2017)

³ Sitio web de revistas con acceso diamante.

Por ello es importante y como lo plantean en muchos planes y políticas incentivar la publicación en acceso abierto, dando prioridad revistas sin cobros de APC/BPC lo que puede ser sondeado en bases de datos como Scielo o DOAJ. En caso de lo contrario considerar estas barreras económicas en los fondos de investigación, acompañado de análisis de revistas que lleven procesos transparentes de cobro y adicionalmente fomentar la publicación en los repositorios institucionales ya sea a través del *pre-print* o *post-print*.

Bibliografía

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. (2020). *Propuesta de Política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos de la ANID La información científica y el movimiento de acceso abierto Chile y las políticas públicas de acceso abierto*.

https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/estudios/Politica_acceso_a_informacion_cientifica_version_final_26-05-2020.pdf

Aguado-López, E. (2022). De la esperanza al fracaso: la privatización del acceso abierto a veinte años de las tres B. In A. Becerril-García & S. Córdoba González (Eds.), *Conocimiento abierto en América Latina: trayectoria y desafío*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2v88f34>

AmeliCA. (n.d.). *Fotaleciendo el acceso abierto diamante*. Retrieved September 13, 2022, from <http://amelica.org/>

Babini, D., & Rovelli, L. (2021). Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. In *Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica* (1st ed.). CLACSO.

<https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm02tq>

BOAI20. (2022). *La Budapest Open Access initiative: recomendaciones en su 20º aniversario*.

<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/boai20-spanish-translation/%0APrefacio>

Brown, P., Cabell, D., Lutzker, A., Marincola, E., Chakravarti, A., Roberts, R., Rubin, G., Cohen, B., Schlogel, R., Delamonthe, T., Eisen, M., Grivell, L., Guédon, J.-C., Hawley, R. S., Johnson, R. K., Kirschner, M., Lipman, D., Siegel, V., So, A. D., ... Peña-López, I. (Trad). (2003). Declaración de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto. In *Bethesda Statement on Open Access Publishing* (pp. 1–7). http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html

Celis, S., & Véliz, D. (2017). Aseguramiento de la calidad en educación superior en Chile: la acreditación como agente de mejora continua en los programas de postgrado en Ciencia y Tecnología. In *Cuadernos de Investigación en Aseguramiento de la Calidad*. (No. 5; Cuadernos de Investigación.). [https://www.cnachile.cl/Biblioteca Documentos de Interes/Cuaderno_Celis.pdf](https://www.cnachile.cl/Biblioteca%20Documentos%20de%20Interes/Cuaderno_Celis.pdf)

ONU. (n.d.). *La Declaración Universal de Derechos Humanos*. Retrieved September 14, 2022, from <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Science Europe. (2019). “Plan S” and “cOAlition S” – Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific publications. In *Plan S* (Vol. 32, Issue 0, pp. 1–9). cOAlition S. <https://www.coalition-s.org/>

Sociedad Max Planck. (2003). La Declaración de Berlín sobre acceso abierto. *GeoTrópico*, 1(2), 152–154.